

Extração de dados

Base: ACM

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Holeman, I., Yembric, A., Brown, D., Kane, D., Katanu, J., Abbyad, M., & Sharma, R. (2016, November). Design and implementation of an open source 'thin sim' system for collecting data & supporting global health care. In <i>Proceedings of the 7th Annual Symposium on Computing for Development</i> (pp. 1-10).</p> <pre>@inproceedings{holeman2016design, title={Design and implementation of an open source 'thin sim' system for collecting data \& supporting global health care}, author={Holeman, Isaac and Yembric, Amanda and Brown, David and Kane, Dianna and Katanu, Jane and Abbyad, Marc and Sharma, Ranju}, booktitle={Proceedings of the 7th Annual Symposium on Computing for Development}, pages={1--10}, year={2016} }</pre>	
ID	005	
Título	Design and Implementation of an Open Source 'Thin SIM' System for Collecting Data & Supporting Global Health Care	
Autores	Isaac Holeman, Amanda Yembricm, David Brown, Dianna Kane, Jane Katanu, Marc Abbyad, Ranju Sharma	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	ACM DEV '16: Annual Symposium on Computing for Development	
Base	ACM	
Instituição	Medic Mobile e Judge Business School, University of Cambridge Judge Business School University of Cambridge Trumpington St, Cambridge CB2 1AG, United Kingdom	
País	Estados Unidos e Reino Unido	
Resumo	Descreve o projeto e a implementação de um framework para acessar e coletar informações armazenadas de forma estruturada diretamente no chip do dispositivo móvel ("thin SIM") sem requerer o envolvimento da operadora de rede móvel.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação Web Medic Mobile	SQ3
Funcionalidades	Coletar dados do chip SIM e submeter os dados via SMS à aplicação Web. Ao receber os dados, a aplicação pode então enviar SMS automatizado ou permitir	SQ3

	que os usuários digitem manualmente as respostas com base nos dados recebidos	
Espec. Técnicas	Entrada: Dados via chip SIM em formato JSON ou texto Recursos de software/hardware: chip SIM (TurboSIM), Biblioteca que disponibiliza menus (Spider, http://www.bladox.cz/devel-docs/group_api_spider.html . Linguagem de implementação: C Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: http://github.com/medic	SQ5
País de uso	Kenya, Nepal e Guatemala	SQ6
Contexto	Epidemiológico (estimar cuidado pré natal, vigilância de doenças e desnutrição)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Khalifeh, A. F., Saleh, A., Al-Nuimat, M., & Tair, D. A. (2016, October). An open source cloud based platform for elderly health monitoring and fall detection. In <i>Proceedings of the 4th Workshop on ICTs for Improving Patients Rehabilitation Research Techniques</i> (pp. 97-100). @inproceedings{khalifeh2016open, title={An open source cloud based platform for elderly health monitoring and fall detection}, author={Khalifeh, Ala'F and Saleh, Adham and Al-Nuimat, Mahmoud and Tair, Dhiah Abu}, booktitle={Proceedings of the 4th Workshop on ICTs for Improving Patients Rehabilitation Research Techniques}, pages={97--100}, year={2016} }	
ID	006	
Título	An Open Source Cloud Based Platform for Elderly Health Monitoring and Fall Detection	
Autores	Ala' F. Khalifeh, Adham Saleh, Mahmoud AL-Nuimat, Dhiah Abu Tair	
Ano	2016	
Idioma	Inglês	
Publicação	REHAB 2016 WORKSHOP ON ICTS FOR IMPROVING PATIENTS REHABILITATION RESEARCH TECHNIQUES	
Base	ACM	

Instituição	School of Electrical Eng. and IT German-Jordanian University Amman, Jordan	
País	Jordânia	
Resumo	Apresenta o design e a implementação de um sistema de monitoramento e detecção de quedas de idosos. A arquitetura é composta de um conjunto de sensores e um microcontrolador que se comunicam em nuvem.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação Web	SQ3
Funcionalidades	Coleta, processa e armazena os dados na nuvem para forma um registro do paciente. Possibilita a visualização dos registros, facilitando o diagnóstico e o monitoramento dos pacientes	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não se aplica Recursos de software/hardware: sensores médicos (temperatura, batimentos cardíacos, respiração, pressão sanguínea, açúcar no sangue, nível de oxigênio, atividade elétrica dos músculos e do coração, posição do paciente e condutância da pele), microcontrolador em Arduino, base de dados em nuvem (Microsoft Azure) e interface Web Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Registro de dados do paciente (interface para o paciente) e monitoramento / diagnose em tempo real (interface para o médico)	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“facilitate its adoption” (facilita a adoção do sistema)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/EhealthPlatform	SQ5
País de uso	Jordânia (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (diagnose e monitoramento; coleta, processamento, armazenamento e visualização de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Figueiredo, J. P., Costa, C. J., & Aparicio, M. (2012, June). Patient Health Portal: a calendar paradigm. In <i>Proceedings of the Workshop on Open Source and Design of Communication</i> (pp. 39-44).</p> <p>@inproceedings{figueiredo2012patient, title={Patient Health Portal: a calendar paradigm}, author={Figueiredo, Jo{\~a}o Paulo and Costa, Carlos J and Aparicio, Manuela}, booktitle={Proceedings of the Workshop on Open Source and Design of</p>	

	Communication}, pages={39--44}, year={2012} }	
ID	011	
Título	Patient Health Portal: a calendar paradigm	
Autores	João Paulo Figueiredo, Carlos J. Costa, Manuela Aparicio	
Ano	2012	
Idioma	Inglês	
Publicação	Open Source and Design Of Communication (OSDOC2012)	
Base	ACM	
Instituição	ISCTE-IUL, Adetti-IUL/ISCTE-IUL	
País	Portugal	
Resumo	Propõe um modelo conceitual e um protótipo de um portal de saúde do paciente baseado em um paradigma de calendário.	
Tecnologia	Framework Drupal	SQ1
Descrição Tec.	Framework modular e um sistema de gestão de conteúdos escrito em PHP que permite criar e organizar conteúdo, manipular a aparência, automatizar tarefas administrativas e definir permissões e papéis para usuários e colaboradores.	SQ1
Fase	Design	SQ2
Artefatos	Modelo conceitual (diagrama de atividades) e protótipo da interface	SQ3
Funcionalidades	Permitir que os usuários pacientes consultem os eventos do calendário, adicionados pelos usuários do Editor (eventos genéricos) e pelos usuários do Médico (eventos clínicos)	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: sistemas de gerenciamento de conteúdo Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Não especificado Saída: Não especificado	SQ3
Código aberto	Parcial	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Portugal (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (diagnóstico, resultados terapêuticos e informações de faturamento; consulta de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Asare, P., Cong, D., Vattam, S. G., Kim, B., King, A., Sokolsky, O., ... & Mullen-Fortino, M. (2012, January). The medical device dongle: An open-source standards-based platform for interoperable medical device connectivity. In <i>Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium</i> (pp. 667-672).</p> <pre>@inproceedings{asare2012medical, title={The medical device dongle: An open-source standards-based platform for interoperable medical device connectivity}, author={Asare, Philip and Cong, Danyang and Vattam, Santosh G and Kim, BaekGyu and King, Andrew and Sokolsky, Oleg and Lee, Insup and Lin, Shan and Mullen-Fortino, Margaret}, booktitle={Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium}, pages={667--672}, year={2012} }</pre>	
ID	013	
Título	The Medical Device Dongle: An Open-Source Standards-Based Platform for Interoperable Medical Device Connectivity	
Autores	Philip Asare, Danyang Cong Santosh G Vattam, BaekGyu Kim Andrew King, Oleg Sokolsky Insup Lee, Shan Lin e Margaret Mullen-Fortino	
Ano	2012	
Idioma	Inglês	
Publicação	2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium	
Base	ACM	
Instituição	University of Pennsylvania	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta uma plataforma chamada Medical Device Dongle (MDD), que se trata de um periférico e uma coleção de software que permite conectividade interoperável para pesquisadores interessados em aplicativos de coordenação de dispositivos médicos. Além disso, permite que a interoperabilidade seja investigada por pesquisadores interessados em desenvolver protocolos de interoperabilidade e investigar questões de interoperabilidade para dispositivos médicos.	
Tecnologia	Padrão IEEE 11073	SQ1
Descrição Tec.	Padrão projetado para oferecer suporte a dispositivos médicos e protocolos de interoperabilidade	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura Medical Device Dongle (MDD) (software+hardware)	SQ3
Funcionalidades	Permite que dispositivos existentes se conectem e se comuniquem usando um	SQ3

	protocolo padrão para permitir / apoiar o desenvolvimento de aplicações médicas distribuídas	
Espec. Técnicas	Entrada: Dados dos periféricos Recursos de software/hardware: sensores de oxigênio e pressão sanguínea, Ethernet e Bluetooth, Linguagem de implementação: Python Sistema operacional: Linux, Android Saída: Dados dos periféricos no formato do IEEE 11073	SQ3
Código aberto	Parcial	SQ4
Vantagens	“provides researchers with an accessible and low-cost platform to use in such endeavors” (fornece aos pesquisadores plataforma acessível e de baixo custo para uso em tais empreendimentos) “Users can therefore either redesign software components and their interfaces or build modules to interact with the existing components as part of interoperability investigations.” (Os usuários podem redesenhar os componentes de software e suas interfaces ou construir módulos para interagir com os componentes existentes como parte das investigações de interoperabilidade.)	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (transmissão de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Ahmad, A., Azam, F., & Anwar, M. W. (2018, November). Implementation of SMART on FHIR in Developing Countries Through SFPBRF. In <i>Proceedings of the 2018 5th International Conference on Biomedical and Bioinformatics Engineering</i> (pp. 137-144). @inproceedings{ahmad2018implementation, title={Implementation of SMART on FHIR in Developing Countries Through SFPBRF}, author={Ahmad, Abrar and Azam, Farooque and Anwar, Muhammad Waseem}, booktitle={Proceedings of the 2018 5th International Conference on Biomedical and Bioinformatics Engineering}, pages={137--144}, year={2018} }	
ID	015	
Título	Implementation of SMART on FHIR in Developing Countries Through SFPBRF	
Autores	Abrar Ahmad, Farooque Azam e Muhammad Waseem Anwar	
Ano	2018	

Idioma	Inglês	
Publicação	2018 5th International Conference on Biomedical and Bioinformatics Engineering	
Base	ACM	
Instituição	Department of Computer and Software Engineering, College of Electrical and Mechanical Engineering, National University of Sciences and Technology	
País	Paquistão	
Resumo	Apresenta o desenvolvimento de um framework para implementação do padrão Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) e sua integração com plataformas Substitutable Medical Applications, Reusable Technology (SMART)	
Tecnologia	Padrão Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)	SQ1
Descrição Tec.	Padrão para dados de saúde desenvolvido pelo HL7 com o objetivo de permitir a interoperabilidade	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Ferramenta - Plataforma Substitutable Medical Applications, Reusable Technology (SMART)	SQ3
Funcionalidades	Converte os gráficos com dados de saúde para o padrão FHIR	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: gráficos de dados em excel e MySQL Recursos de software/hardware: máquina virtual no Windows 10, servidor PHP Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Linux (Ubuntu 16.04) Saída: gráficos de dados no formato FHIR na interface	SQ3
Código aberto	Parcial	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Paquistão (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Hospitalar (integração de sistemas no hospital)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Gessa, F., Asare, P., Bray, A., Clipp, R., & Poler, S. M. (2019). Towards a test and validation framework for closed-loop physiology management systems for critical and perioperative care. <i>ACM SIGBED Review</i> , 16(2), 31-40. @article{gessa2019towards, title={Towards a test and validation framework for closed-loop physiology	

	management systems for critical and perioperative care}, author={Gessa, Farooq and Asare, Philip and Bray, Aaron and Clipp, Rachel and Poler, S Mark}, journal={ACM SIGBED Review}, volume={16}, number={2}, pages={31--40}, year={2019}, publisher={ACM New York, NY, USA} }	
ID	017	
Título	Towards A Test and Validation Framework for Closed-Loop Physiology Management Systems for Critical and Perioperative Care	
Autores	Farooq Gessa, Philip Asare, Aaron Bray, Rachel Clipp, S. Mark Poler	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	
Publicação	ACM International Workshop on Contents Protection and Security	
Base	ACM	
Instituição	Bucknell University, Kitware Inc., Geisinger Health System	
País	Estados Unidos	
Resumo	Apresenta um framework que auxilia a examinar com simulações de software a carga cognitiva que pode surgir à medida que a complexidade do gerenciamento do paciente aumenta. Integra uma plataforma que representa o paciente com dispositivos médicos	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Framework	SQ3
Funcionalidades	Simular carga cognitiva a partir dos dados dos pacientes	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados dos monitores e bomba de infusão do pacientes (concentração de sal, por exemplo) Recursos de software/hardware: Não especificado Linguagem de implementação: C++ Sistema operacional: Linux, Windows e Mac Saída: gráficos com a simulação a partir dos dados dos pacientes	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://gitlab.bucknell.edu/fmg005/clasim	SQ5
País de uso	Estados Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6

Contexto	Clínico (análise e transmissão de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Springer, D. B., Bobrow, K. L., Levitt, N., Farmer, A., & Tarassenko, L. (2013, December). The SMS-text adherence support (StAR) study: hardware and software infrastructure. In <i>Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communications Technologies and Development: Notes-Volume 2</i> (pp. 147-150).</p> <pre>@inproceedings{springer2013sms, title={The SMS-text adherence support (StAR) study: hardware and software infrastructure}, author={Springer, David B and Bobrow, Kirsten L and Levitt, Naomi and Farmer, Andrew and Tarassenko, Lionel}, booktitle={Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communications Technologies and Development: Notes-Volume 2}, pages={147--150}, year={2013} }</pre>	
ID	021	
Título	The SMS-Text Adherence Support (StAR) Study – Hardware and Software Infrastructure	
Autores	David B. Springer, Kirsten L. Bobrow, Naomi Levitt, Andrew Farmer, Lionel Tarassenko	
Ano	2013	
Idioma	Inglês	
Publicação	International conference on information and communication technologies and development	
Base	ACM	
Instituição	University of Oxford, University of Cape Town	
País	Reino Unido, África do Sul	
Resumo	Apresenta a infraestrutura de hardware e software para a coleta de dados	
Tecnologia	Modelo OpenMRS	SQ1
Descrição Tec.	OpenMRS: modelo de código aberto para desenvolver software para apoiar a prestação de cuidados de saúde em países em desenvolvimento	SQ1
Fase	Codificação	SQ2
Artefatos	Arquitetura (software SMS-text Adherence support trial (StAR) + hardware)	SQ3

Funcionalidades	Emite lembretes de consulta clínica e coleta de medicamentos, apoio à adesão à medicação e educação relacionada à hipertensão entregue remotamente usando um sistema automatizado de mensagens de texto SMS informativas ou interativas semi-adaptadas	SQ3
Espec. Técnicas	<p>Entrada: dados clínicos de pressão sanguínea</p> <p>Recursos de software/hardware: servidor (OpenMRS), sistema de SMS usado para enviar e receber mensagens, Bluetooth, WiFi, impressora, aplicativo móvel que permite a criação de formulários de relato de caso, coleta e transmissão de dados (Sana Mobile)</p> <p>Linguagem de implementação: Não especificado</p> <p>Sistema operacional: Android</p> <p>Saída: mudança na pressão arterial sistólica média entre o controle e qualquer braço de intervenção em 12 meses, proporção de dias de medicação coberta e a proporção de pacientes aderentes, proporção de participantes que atingiram uma pressão arterial sistólica inferior a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica inferior a 90 mmHg, internações hospitalares e estado de saúde, proporção de consultas clínicas agendadas atendidas, retenção em cuidados clínicos, mudanças nas atitudes em relação ao tratamento, satisfação com o tratamento e cuidados e qualidade de vida relacionada ao paciente.</p>	SQ3
Código aberto	Parcial (OpenMRS e Sana Mobile)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	África do Sul	SQ6
Contexto	Clínico (coleta de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Christen, P. (2008). Febrl: a freely available record linkage system with a graphical user interfac. In <i>the second Australasian workshop on Health data and knowledge management</i> (Vol. 80, pp. 14-25).</p> <p>@inproceedings{christen2008febrl, title={Febrl: a freely available record linkage system with a graphical user interfac}, author={Christen, Peter}, booktitle={the second Australasian workshop on Health data and knowledge management}, volume={80}, pages={14--25}, year={2008} }</p>	
ID	027	
Título	Febrl – A Freely Available Record Linkage System with a Graphical User Interface	

Autores	Peter Christen	
Ano	2008	
Idioma	Inglês	
Publicação	Proc. 2nd Australasian Workshop on Health Data and Knowledge Management	
Base	ACM	
Instituição	Department of Computer Science, The Australian National UniversityC	
País	Austrália	
Resumo	Apresenta o sistema Febrl para registro e vinculação de dados de saúde	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Ferramenta Sistema Febrl + interface gráfica	SQ3
Funcionalidades	Contém técnicas para limpeza e padronização de dados, indexação (bloqueio), comparação de campo e classificação de par de registros, e os encapsula em uma interface gráfica do usuário. Possibilita treinamento para os usuários aprenderem e experimentarem as técnicas tradicionais e novas de vinculação de registros, bem como para os profissionais conduzirem as ligações com conjuntos de dados contendo até várias centenas de milhares de registros.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: arquivo no formato CSV Recursos de software/hardware: interface com as bibliotecas PyGTK e Glade, estrutura da interface com base na ferramenta Rattle Linguagem de implementação: Python Sistema operacional: Não especificado Saída: arquivo texto que pode ser convertido em um arquivo em Python	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	“rapid development, implementation, and testing of new and improved linkage algorithms and techniques, as well as for both new and experienced users to learn about and experiment with various record linkage techniques” (rápido desenvolvimento, implementação e teste de algoritmos e técnicas de vinculação novos e aprimorados, bem como para que usuários novos e experientes aprendam e experimentem várias técnicas de vinculação de registros)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://sourceforge.net/projects/febrl/	SQ5
País de uso	Austrália (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (análise e visualização de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Mäkitalo, N., Flores-Martin, D., Flores, H., Lagerspetz, E., Christophe, F., Ihantola, P., ... & Mikkonen, T. (2020). Human Data Model: Improving Programmability of Health and Well-Being Data for Enhanced Perception and Interaction. <i>ACM Transactions on Computing for Healthcare</i>, 1(4), 1-39.</p> <p>@article{makitalo2020human, title={Human Data Model: Improving Programmability of Health and Well-Being Data for Enhanced Perception and Interaction}, author={M{\'a}kitalo, Niko and Flores-Martin, Daniel and Flores, Huber and Lagerspetz, Eemil and Christophe, Francois and Ihantola, Petri and Babazadeh, Masiar and Hui, Pan and Murillo, Juan Manuel and Tarkoma, Sasu and others}, journal={ACM Transactions on Computing for Healthcare}, volume={1}, number={4}, pages={1--39}, year={2020}, publisher={ACM New York, NY, USA} }</p>	
ID	033	
Título	Human Data Model: Improving Programmability of Health and Well-Being Data for Enhanced Perception and Interaction	
Autores	Niko Mäkitalo, Daniel Flores-Martin, Huber Flores, Eemil Lagerspetz, Francois Christophe, Petri Ihantola, Masiar Babazadeh, Pan Hui, Juan Manuel Murillo, Sasu Tarkoma, Tommi Mikkonen	
Ano	2020	
Idioma	Inglês	
Publicação	ACM Transactions on Computing for Healthcare	
Base	ACM	
Instituição	University of Helsinki, University of Extremadura, University of Tartu, Häme University of Applied Sciences, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, University of Helsinki, Finland and the Hong Kong University of Science and Technology	
País	Finlândia, Espanha, Estônia, Suíça, China	
Resumo	Apresenta uma ferramenta e um modelo de programação para programadores e usuários finais com habilidades de script que ajudam a combinar dados de saúde de várias fontes, realizar cálculos e desenvolver e agendar interações humano-computador	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Aplicação Web	SQ3

Funcionalidades	O design é baseado em qualidades que visam ajudar os desenvolvedores a implementar software que pode ser executado nas bordas da rede, onde as pessoas e dispositivos estão localizados e onde ocorrem as interações entre eles.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: dados como Recursos de software/hardware: Não especificado Linguagem de implementação: JavaScript Sistema operacional: online para Node.js e iOS/watchOS Saída: indicação de uma sensação/ação	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-aberto: https://github.com/HumanDataModel	SQ5
País de uso	Finlândia (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico e acadêmico (análise de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Lima, R. A., Ferreira, V. C., Caballero, E., Albuquerque, C. V., & Muchaluat Saade, D. C. (2019, November). Simulation of iso/ieee 11073 personal health devices in wbans. In <i>Proceedings of the 22nd International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems</i> (pp. 221-224).</p> <pre>@inproceedings{lima2019simulation, title={Simulation of iso/ieee 11073 personal health devices in wbans}, author={Lima, Robson A and Ferreira, Vinicius C and Caballero, Egberto and Albuquerque, C{\'e}lio VN and Muchaluat Saade, D{\'e}bora C}, booktitle={Proceedings of the 22nd International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems}, pages={221--224}, year={2019} }</pre>	
ID	055	
Título	Simulation of ISO/IEEE 11073 Personal Health Devices in WBANs	
Autores	Robson A. Lima, Vinicius C. Ferreira, Egberto Caballero, Célio V. N. Albuquerque, Débora C. Muchaluat Saade	
Ano	2019	
Idioma	Inglês	
Publicação	ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems	
Base	ACM	

Instituição	MídiaCom Lab, Institute of Computing	
País	Brasil	
Resumo	Propõe o uso do padrão ISO/IEEE 11073 em simulações de rede de e-saúde, representando aplicações médicas realistas e investigando o comportamento de dispositivos médicos (sensores ou atuadores) em cenários WBAN. WBAN consiste em dispositivos inteligentes, fixados na pele ou implantados no corpo, capazes de trocar dados por meio de uma rede sem fio	
Tecnologia	Padrão ISO/IEEE 11073	SQ1
Descrição Tec.	Padrão que descreve a troca de dados, representação de dados e terminologia para comunicação entre Dispositivos Pessoais de Saúde	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componente de código: X73-PHD for Castalia Simulator (Castalia é um simulador gratuito e de código aberto amplamente utilizado para redes de sensores sem fio e redes de área corporal sem fio). Cinco partes representando oxímetro de pulso, medidor de glicose, termômetro, pressão arterial monitor e um ECG básico.	SQ3
Funcionalidades	Utilizam o padrão ISO/IEEE 11073 para fazer simulações de rede representado aplicações médicas reais para investigar o comportamento de aplicações médicas em cenários de Wireless Body Area Network (WBAN).	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: Não especificado Recursos de software/hardware: simulador para sensores de rede sem-fio (Castalia Simulator), biblioteca Antidote Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Ubuntu 18.04 LTS Saída: % de pacotes de medição entregues com sucesso	SQ3
Código aberto	Total	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/conqlima/Antidote e https://github.com/conqlima/11073PhdApplication	SQ5
País de uso	Brasil (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico, dispositivos pessoais de saúde, simulação de rede (simulação de transmissão de dados clínicos)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	Priedhorsky, R., Osthus, D., Daughton, A. R., Moran, K. R., Generous, N., Fairchild, G., ... & Del Valle, S. Y. (2017, February). Measuring global disease with Wikipedia: Success, failure, and a research agenda. In <i>Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing</i> (pp. 1812-1834).	

	<pre> @inproceedings{priedhorsky2017measuring, title={Measuring global disease with Wikipedia: Success, failure, and a research agenda}, author={Priedhorsky, Reid and Osthus, Dave and Daughton, Ashlynn R and Moran, Kelly R and Generous, Nicholas and Fairchild, Geoffrey and Deshpande, Alina and Del Valle, Sara Y}, booktitle={Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing}, pages={1812--1834}, year={2017} } </pre>	
ID	060	
Título	Measuring Global Disease with Wikipedia: Success, Failure, and a Research Agenda	
Autores	Reid Priedhorsky, Dave Osthus, Ashlynn R. Daughton, Kelly R. Moran, Nicholas Generous, Geoffrey Fairchild, Alina Deshpande, Sara Y. Del Valle	
Ano	2017	
Idioma	Inglês	
Publicação	Conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing	
Base	ACM	
Instituição	High Performance Computing (HPC) Division Computer, Computational, and Statistical Sciences (CCS) Division Analytics, Intelligence, and Technology (A) Division	
País	Estados Unidos	
Resumo	Propõe algoritmo que analisa logs da wikipedia para medir incidência de 6 doenças (Clamídia, dengue, influenza, malária, sarampo e Coqueluche) em 4 países (Colombia, Alemanha, Israel e EUA)	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Componente de código	SQ3
Funcionalidades	teste o efeito da filtragem semântica do artigo, quantidade de dados de treinamento, horizonte de previsão e desatualização do modelo, comparando 6 doenças e 4 países usando milhares de modelos individuais.	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: arquivos excel Recursos de software/hardware: bibliotecas (Pandas and Scikitlearn), bases de dados (dados oficiais de incidência de doenças, registros de tráfego de artigos da Wikipedia e API REST da Wikipedia) Linguagem de implementação: Python Sistema operacional: Não especificado Saída: formato não especificado	SQ3
Código aberto	Total	SQ4

Vantagens	“brief replication guidance is included with the code” (breve orientação de replicação está incluída no código)	SQ4
Repositório	Repositório de código-fonte: https://github.com/reidpr/quac	SQ5
País de uso	Estado Unidos (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Epidemiológico (incidência de doenças)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1

Dado	Extração	SQ
Referência	<p>Chavez, E., Sifuentes, B., Vidal, R., Grados, J., Rubiños, S., & Cuzcano, A. (2020, September). Remote Monitoring Applying IoT to Improve Control of Medication Adherence in Geriatric Patients with a complex Treatment Regimen, Lima-Peru. In <i>Proceedings of the 2020 3rd International Conference on Electronics and Electrical Engineering Technology</i> (pp. 49-54).</p> <pre>@inproceedings{chavez2020remote, title={Remote Monitoring Applying IoT to Improve Control of Medication Adherence in Geriatric Patients with a complex Treatment Regimen, Lima-Peru}, author={Chavez, Eduardo and Sifuentes, Billy and Vidal, Ricardo and Grados, Juan and Rubiños, Santiago and Cuzcano, Abilio}, booktitle={Proceedings of the 2020 3rd International Conference on Electronics and Electrical Engineering Technology}, pages={49--54}, year={2020} }</pre>	
ID	117	
Título	Remote Monitoring Applying IoT to Improve Control of Medication Adherence in Geriatric Patients with a complex Treatment Regimen, Lima-Peru	
Autores	Eduardo Chavez, Billy Sifuentes, Ricardo Vidal, Juan Grados, Santiago Rubiños, Abilio Cuzcano	
Ano	2020	
Idioma	Inglês	
Publicação	International Conference on Electronics and Electrical Engineering Technology	
Base	ACM	
Instituição	Universidad Nacional del Callao-Perú	
País	Peru	
Resumo	Propõe uma arquitetura que integra tecnologias de Rede de Sensor Wireless (RSSF) com o NodeMCU que é uma plataforma IoT (internet das coisas) e o Raspberry pi 3B + que é usado como um servidor Mqtt, para um dispensador de	

	pílulas inteligente que pode ser examinado à distância pelo pessoal responsável, para verificar o cumprimento da terapêutica prescrita, permitindo melhorar a experiência e a qualidade de vida dos doentes geriátricos.	
Tecnologia	Não especificado	SQ1
Descrição Tec.	Não especificado	SQ1
Fase	Não especificado	SQ2
Artefatos	Arquitetura	SQ3
Funcionalidades	Promove a adesão à medicação, melhora a autogestão do paciente / usuário; também auxilia na administração eficiente de terapias, lembrando e registrando medicamentos para pacientes com regime de tratamento complexo	SQ3
Espec. Técnicas	Entrada: nome dos medicamentos, horários e intervalos (pelo teclado) Recursos de software/hardware: browsers, rede de sensores sem fio (RSSF), Raspberry pi 3B, MySQL, Node-RED, mosquitto, protocolo Mqtt Linguagem de implementação: Não especificado Sistema operacional: Windows / Linux Saída: alerta sonoro	SQ3
Código aberto	Parcial (plataforma de IoT NodeMCU, mosquitto)	SQ4
Vantagens	Não especificado	SQ4
Repositório	Não especificado	SQ5
País de uso	Peru (país do desenvolvimento)	SQ6
Contexto	Clínico (alerta para medicação)	SQ7
Telessaúde	Não	SQ8
Modalidade	Não se aplica	SQ8.1